

ENSEÑAR DE FORMA HÍBRIDA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN BOLIVIA

Jheyson Saúl Aguilar Hinojosa

PRESENTACIÓN

ENSEÑAR DE FORMA HÍBRIDA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN BOLIVIA

Jheyson Saúl Aguilar Hinojosa

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8383642>

El artículo científico propuesto por el doctorando Jheyson Aguilar Hinojosa está motivado por la necesidad de comprender desde la práctica de los gestores educativos universitarios la factibilidad de un modelo académico híbrido en las Universidades Bolivianas.

Aguilar vincula esta posibilidad con un tema fundamental como es la resiliencia institucional; es decir, la capacidad que han demostrado en su momento tener las Instituciones de Educación Superior para migrar a modalidades distintas a la establecida antes de las restricciones que impusiera el Covid-19, y los aprendizajes que han capitalizado las IES para que alguna de estas modalidades nuevas se quedara una vez los riesgos del virus pasaran.

El artículo, a su vez, permite reflexionar sobre las ventajas y desventajas de un modelo híbrido en la educación superior en el contexto boliviano, considerando las políticas educativas del país, las propuestas de las universidades del sistema de la educación pública y de las privadas para enfrentar el futuro de la educación superior.

El autor sustenta su artículo científico a partir de un método mixto con el que recoge datos suficientes para describir el escenario actual con énfasis en la formación posgradual, ello porque es este nivel de formación el que Aguilar investiga en su Tesis Doctoral; de ahí que el artículo científico permite aproximarse a parte de su problema, objeto y campo de investigación.

Los resultados permiten reflexionar sobre la importancia de ser resilientes frente a adversidades y pensar en reconstruir la universidad considerando las oportunidades que trajo la pandemia como un escenario de innovación y actualización para todos los involucrados en el ámbito de la educación superior.

Mónica Patricia Olmos Campos Ph.D.
TUTORA

ENSEÑAR DE FORMA HÍBRIDA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN BOLIVIA

Jheyson Saúl Aguilar Hinojosa
Universidad Mayor de San Simón
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8383642>

Nota del Autor

La investigación se desarrolló como parte de un proceso de investigación doctoral en el área de las ciencias humanas con el objetivo de describir las características del modelo híbrido de la educación superior en Bolivia, e identificar retos y desafíos que se deben considerar para enseñar y aprender mejor.

Correo electrónico: js.aguilar@umss.edu

Resumen

En un nuevo contexto global a causa de la pandemia del COVID-19 las instituciones educativas transformaron sus prácticas de enseñanza-aprendizaje desde enfoques resilientes, ahí surgen las posibilidades de incorporación de modalidades educativas alternativas para fortalecer los nuevos escenarios en la educación superior. Este artículo permite reflexionar sobre las ventajas y desventajas de una modalidad híbrida en la educación superior en el contexto boliviano, considerando las políticas educativas del país, las propuestas de las universidades del sistema de la educación pública y de las privadas para enfrentar el futuro de la educación superior.

Por medio de una metodología cualitativa y desde un enfoque exploratorio se sistematizó la información que brindan universidades del Estado Plurinacional de Bolivia, se sistematizó documentación existente en internet, y se recopilaron datos acerca de las características de los cursos de formación posgradual que presentan a la sociedad. Los resultados permiten reflexionar sobre la importancia de ser resilientes frente a adversidades y pensar en reconstruir la universidad considerando las oportunidades que trajo la pandemia como un escenario de innovación y actualización para todos los involucrados en el ámbito de la educación superior.

Palabras Claves: Educación superior, modelo híbrido, modelo educativo, educación virtual, resiliencia, innovación, conectismo, internet.

Abstrac

In a new global context due to the COVID-19 pandemic, educational institutions transformed their teaching-learning practices from resilient approaches, there arise the possibilities of incorporating alternative educational models to strengthen the new scenarios in higher education. This article allows us to reflect on the advantages and disadvantages of a hybrid model in higher education in the Bolivian context, considering the educational policies of the country, the proposals of the universities of the public and private education system to face the future of the higher education.

Through a qualitative methodology and from an exploratory approach, the information provided by universities of the Plurinational State of Bolivia was systematized, the existing documentation on the network was systematized, and data was collected about the characteristics of the postgraduate training courses that they present to students. the society. The results allow us to reflect on the importance of being resilient in the face of adversity and to think about rebuilding the university considering the opportunities brought by the pandemic as a scenario of innovation and updating for all those involved in the field of higher education.

Keywords: Higher education, hybrid model, educational model, virtual education, resilience, innovation, connectism, internet.

Introducción

La educación superior en los últimos dos años se ha venido adaptando y transformando a nuevas realidades a nivel global como consecuencia de los diferentes impactos y cambios a causa del COVID-19. Desde su concepción, el proceso educativo boliviano ha demandado una actualización de sus sistemas de planificación, ejecución, evaluación y gestión educativa, considerando los contextos particulares de cada comunidad. La educación superior en América Latina se ha caracterizado, en una mayoría de casos, por una incursión en la virtualidad de la enseñanza y aprendizaje de manera forzada ante la suspensión abrupta de las clases presenciales, estos hechos exigieron a las instituciones educativas buscar soluciones rápidas que permitan a la comunidad académica continuar con los procesos de enseñanza y aprendizaje implementando para ello, diversas plataformas tecnológicas y digitales de manera global (UNESCO, 2020).

En Bolivia, algunas instituciones educativas en el ámbito de la educación superior contaban con experiencias de transformación digital educativa antes de la llegada de la pandemia (Olmos y Padilla, 2021); sin embargo, a partir del 2020 muchas instituciones de educación superior aceleraron procesos de implementación de sistemas de gestión de aprendizaje (SGA), la capacitación a docentes y estudiantes para prepararlos y dar continuidad con las actividades académicas (Aguilar, 2021). Con las experiencias adquiridas, el espíritu resiliente de las instituciones educativas, el desarrollo de nuevas competencias y habilidades en los actores de los procesos educativos, se vio como un mecanismo de innovación educativa la implementación de una modalidad educativa híbrida que posibilite continuar con los procesos basándose en paradigmas constructivistas y el conectismo como una teoría de aprendizaje acorde a la nueva realidad.

Desarrollo

La planificación curricular y la gestión educativa se han adaptado a estos nuevos escenarios pensando en la virtualidad; desde el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana CEUB, la comisión de posgrado del XIII Congreso Nacional de Universidades aprobó un nuevo reglamento del Sistema

General de Estudios de Postgrado donde se establecen las modalidades de formación académica presencial, semi-presencial, a distancia y virtual; aclara, además, que las modalidades virtual y a distancia deben reglamentarse en cada universidad pública de manera autónoma; de este modo, se ha identificado que todas implementaron sistemas de gestión de aprendizaje como Moodle, Microsoft Teams, Google Workspace, entre otros. También se ha logrado evidenciar experiencias positivas en instituciones privadas como la UCATEC, quienes desde hace más de 10 años desarrollaron su propio ecosistema digital de innovación educativa, logrando realizar una transición sin inconvenientes a un escenario digital (Flores, 2022).

Las universidades contempladas en este artículo destacan el “to know how do it¹” adquirido en todo este tiempo y cómo estas instituciones están aprovechando este escenario desde una postura resiliente como una oportunidad para la innovación educativa. Es aquí donde se posiciona la modalidad híbrida para generar nuevas oportunidades de democratización del conocimiento para los estudiantes que ven como una posibilidad continuar su formación superior bajo las modalidades semipresenciales, virtuales e híbridas (Balderrama, 2022).

La aceleración y adaptación de las instituciones de educación superior fortalecen el descubrimiento, la transformación y la innovación generando un acercamiento más efectivo con la diversidad académica (Crow y Dabars, 2016), en este caso se resalta la oportunidad de reinventar la universidad como una respuesta a los problemas y desafíos a causa de una pandemia que trajo además una crisis social, económica, de gobernanza, mayores brechas en educación y nuevas necesidades de investigación (OEI, 2020).

Todas las instituciones de educación superior, deben responder a nuevos desafíos, algunos planeados por organismos internacionales como las cuatro dimensiones propuestas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como centrales en la respuesta a la crisis de la COVID-19: La dimensión social que busca la protección social; la dimensión económica que permite una adecuada inserción laboral; la dimensión ambiental que

1 Término en inglés que significa saber cómo hacerlo.

debe proteger la naturaleza y el medio ambiente; y la dimensión política que fortalece la democracia y la sociedad civil (Naciones Unidas, 2020).

Para responder a estas dimensiones / desafíos se deben plantear escenarios para educar mejor a los jóvenes y a todos los estudiantes de las diversas comunidades en el país, y de esta manera llegar a fortalecer sus capacidades e incidir en el desarrollo social y productivo boliviano. Una acción es la implementación de nuevas formas de educación como el modelo híbrido que permite superar deficiencias que tenían algunas instituciones como la deserción, abandono de materias, la inasistencia a las aulas, la falta de equipamiento y deficiencias en la infraestructura, entre otras debilidades.

La educación híbrida se presenta como una nueva modalidad educativa resultado de las tendencias de una sociedad digital y de la diferenciación de las modalidades digitales (Rama, 2021); este enfoque permite trasladar los modelos pedagógicos tradicionales a un nuevo escenario donde las formas digitales de acceder a la educación se dan gracias a la conexión por internet.

En el caso de las universidades públicas en Bolivia, la educación presencial presentaba serias deficiencias en cuanto a la incorporación de tecnologías debido a la cantidad de estudiantes por aula, falta de equipamiento tecnológico en las aulas, inadecuadas condiciones de conectividad a internet y en algunos casos nula presencia de banda ancha. Estos factores no permitían a los docentes innovar con recursos didácticos pedagógicos para fortalecer sus enseñanzas. Por su parte, las universidades privadas, de régimen especial, sin fines de lucro y de convenio llevaban ventajas en cuanto a equipamiento e innovación con relación a la incorporación de Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento (TAC), de hecho, no sería responsable por parte del investigador compararlas, al contrario, se debe analizar a cada una en su contexto y con sus propias particularidades.

Padilla y Olmos (2021) advierten que hasta antes de la llegada de la pandemia las modalidades educativas empleadas en los programas del Sistema de la Universidad Boliviana (SUB) bajo un modelo virtual era del 8%, semipresencial 23% y presencial 69%, además cabe resaltar que la educación boliviana ha sido pensada para la presencialidad motivo por el

cual no prospero el proyecto de ley analizado en el Cámara de Diputados el 2008 sobre la gestión, ejecución y asignación de recursos técnicos y económicos para la creación de universidades virtuales.

Ante este panorama, a partir del 2020 la disrupción digital y la virtualización educativa permitieron la incorporación de las TAC en los procesos educativos a gran escala en el país, la gestión de los sistemas de aprendizaje, incorporación de servicios digitales como los de videoconferencia, trabajo colaborativo, organización, planificación, desarrollo, y evaluación, entre otras etapas, se fueron insertando paulatinamente como parte esencial del desarrollo del currículo educativo, demostrando la resiliencia de los actores vinculados a los procesos educativos de la educación superior.

Con la evolución de los learning management system (LMS) y el avance de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) según Rama (2021), se han generado las multimodalidades educativas dando como resultado un proceso de enseñanza multimodal en un ambiente virtual donde el profesor y el estudiante pueden aprovechar la convergencia tecnológica y la multimedia para fortalecer los ambientes de aprendizaje, dando paso a nuevas innovaciones como el aula invertida, la incorporación de recursos didácticos inmersivos, el desarrollo de aplicaciones, la incorporación de inteligencia artificial, la realidad aumentada, y evaluaciones que cautivan a los estudiantes y permiten articular el modelo de la educación híbrida.

La educación híbrida contempla actividades sincrónicas, asincrónicas, actividades programadas y manuales realizadas por el docente-tutor, generando ambientes de aprendizaje con mayor cantidad de interacciones pedagógicas acordes a los contextos sociales; este enfoque debe ser mediado por la tecnología, pero requiere un equipamiento tecnológico adicional que la institución educativa debe considerar para su funcionamiento como cámaras de video, micrófonos, receptores de sonido, proyectora, pantalla o pizarra entre otros accesorios. También se debe considerar la adquisición o desarrollo de soluciones digitales, los LMS, servicios de videoconferencia, programas para producir recursos educativos como videos, podcast, infografías, E-book y otros.

Metodología

La metodología empleada se enmarcó en la necesidad de estudiar el fenómeno de la educación híbrida en la educación superior en Bolivia; se estudió de acuerdo al método exploratorio bajo un enfoque cualitativo con el objetivo de identificar las características de los modelos educativos de las universidades más representativas del país en términos de presencia en territorio nacional y, además, del componente de resiliencia e innovación educativa.

Para el estudio se recurrió a distintas técnicas de recolección de información, se aplicaron entrevistas semiestructuradas por medio de videoconferencia a líderes del sector educativo de la Universidad Católica Boliviana (UCB), Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Universidad UCATEC durante el primer semestre de la gestión 2022; los participantes fueron seleccionados por conveniencia y los criterios fueron aquellos profesionales que ejercen o ejercían cargos académicos y docencia. El procesamiento de datos se realizó con el apoyo del software para análisis cualitativo NVIVO.

Otra técnica empleada fue la revisión documental digital de los modelos educativos de las instituciones educativas seleccionadas, además de las anteriores, se consideró a la Universidad Privada Boliviana (UPB), la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UGRAM), La Universidad del Valle (UNIVALLE), y la Universidad Franz Tamayo (UNIFRANZ) por su rol innovador en el sector educativo, además para identificar características, diferencias y similitudes en cuanto a los procesos educativos en el campo de la educación superior. Por medio de una matriz de recolección de información se procedió a sistematizar la información.

Este estudio exploratorio permite apreciar la situación en cuanto a la educación superior en Bolivia para considerar vacíos y, sobre todo, acciones a implementar para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje con una visión del presente y el futuro.

Resultados

La reinención de las universidades

Las instituciones de educación superior asumieron el desafío de acelerar sus procesos de digitalización e implementación de diversos sistemas de gestión de aprendizaje; en todos los casos se resalta la experiencia adquirida antes de la llegada de la pandemia; sin embargo, es un sentir general que la gran mayoría de docentes y estudiantes no se encontraban preparados para afrontar las nuevas dinámicas de la educación en un contexto digital, por ello se recurrió a procesos de capacitación, implementación y fortalecimiento de sus procesos educativos.

Se evidenció que desde el 2009 a raíz del XI Congreso Nacional de Universidades se cuenta con una reglamentación de los programas virtuales basados en una modalidad de educación a distancia, sin embargo, hasta antes de la llegada de la pandemia la mayoría de los cursos ofertados a nivel de educación superior respondían a una modalidad presencial y semipresencial (Aguilar, 2022).

La pandemia generó un escenario para que todas las instituciones de educación superior implementen o fortalezcan sus modelos educativos además de brindar nuevas habilidades a los docentes, estudiantes y administrativos, de esta manera se evidencia la reinención de las universidades.

Resiliencia e innovación en la educación superior

La Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz como miembro del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) asume las determinaciones del Sistema de la Universidad Boliviana (SUB) y desarrolla sus actividades académicas enmarcadas en las disposiciones nacionales; sin embargo, es una de las universidades que decidió retornar a clases presenciales en la gestión 2022 en materias prácticas o de laboratorio y continuar con la virtualidad en materias teóricas o que no requieran la presencialidad de los estudiantes. Esta universidad desarrolló procesos de capacitación e implementación del SGA Moodle posibilitando la continuidad de los programas educativos.

La Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba por disposición del Consejo Universitario el 2022 decidió el retorno gradual a las clases presenciales sobre todo en materias o módulos prácticos; sin embargo, este retorno estaba condicionado a los informes del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) departamental, los mecanismos de bioseguridad y las determinaciones que se vayan a implementar en las facultades. Al igual que las universidades que son parte del CEUB al no contar con lineamientos y propuestas contundentes para la continuidad académica desarrollaron sus propias acciones implementando LMS de Google Workspace y Moodle, además de una serie de talleres de capacitación para docentes y estudiantes de manera online.

La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UGRAM) de Santa Cruz de la Sierra es una unidad académica que ofertaba programas virtuales de grado y posgrado antes de la pandemia, este hecho contribuyó a una adaptabilidad y a la escalabilidad de sus sistemas de gestión de aprendizaje; a partir de la pandemia, desarrollaron procesos de capacitación como parte del desarrollo de sus actividades. Esta Universidad al igual que otras se rige en las disposiciones del SUB, del CEUB y la Secretaría Nacional Académica (SNA).

La Universidad Católica Boliviana (UCB) que es parte del régimen especial del CEUB con presencia en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y Tarija afrontó este contexto con una experiencia previa con plataformas como Moodle, pero que se fortaleció con un ecosistema educativo denominado NEO LMS, posibilitando el desarrollo de todas las actividades académicas y administrativas, además aprovecharon este contexto como una oportunidad en cuanto a internacionalización: se encontraban trabajando con universidades de Europa, Asia entre otros continentes. El modelo híbrido es una realidad en esta institución ya que cuenta con aulas equipadas que permiten a los estudiantes desarrollar actividades de manera presencial o virtual, siendo esto una gran ventaja para el desarrollo de la formación en el campo de la educación superior (Balderrama, 2022).

Instituciones como la Universidad Privada Boliviana (UPB) con presencia en el eje troncal del país, La paz, Cochabamba y Santa Cruz

con sus distintas sedes de educación superior, destacan como un aspecto innovador su campus UPBVirtual, que tiene más de cinco años de funcionamiento y además trabaja con otros softwares comerciales como Turnitin que permite cualificar los trabajos académicos de su comunidad; esta universidad ya trabaja con aulas multimodales que brindan óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades académicas tanto a docentes como estudiantes. Con este modelo académico buscan contribuir al desarrollo empresarial e industrial del país, por medio de profesionales que asuman el rol de agentes de cambio.

UNIFRANZ con presencia en cuatro ciudades del país, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, La Paz y El Alto propone un modelo educativo basado en el Blenden Learning Experience, los estudiantes tienen la posibilidad de tener un aprendizaje combinado bajo un modelo híbrido, integrando tecnologías y medios digitales con actividades tradicionales en aula acompañadas de un docente que tiene el objetivo de brindar experiencias significativas de aprendizaje.

La Universidad del Valle (UNIVALLE) implementa un modelo híbrido, fusionando la virtualidad con la presencialidad, implementando laboratorios y centros de práctica; por otro lado, desarrolló repositorios de clases virtuales que se convierten en apoyos sustanciales para los educandos, además de ser referentes como un caso de éxito en la implementación de recursos digitales de Microsoft.

La UCATEC, bajo un enfoque empresarial, implementa el modelo académico SEPCO 5.0 de formación por competencias orientado a retos para educación virtual, siendo este un modelo adecuado a los nuevos escenarios como resultado de la pandemia (Flores, 2022). Esta institución es un referente en cuanto al desarrollo de sus propios sistemas de aprendizaje, al ser una institución tecnológica durante varios años desarrollaron un ecosistema propio que permite realizar todo tipo de actividades académicas con características similares o mejores a los LMS internacionales.

Características de la educación híbrida en Bolivia

Considerando los diversos aportes de los entrevistados, así como la información que brindan las instituciones académicas en sus páginas institucionales, se trabajó en la sistematización de información para poder obtener categorías que sustenten la aplicación del modelo híbrido en la educación boliviana.

Tabla 1

Categorías sobre las características del modelo híbrido en Bolivia

Categoría	Definición
Sistema de Gestión de Aprendizaje	Se entiende como un software que almacena una base de datos y contiene recursos y actividades para el desarrollo de procesos educativos basados en el constructivismo; almacena recursos en un servidor y funciona con conexión a internet, posibilitando el desarrollo de actividades sincrónicas y asincrónicas entre docentes, estudiantes y miembros del personal administrativo.
Participación de los estudiantes	El estudiante asume un rol activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es participativo, colaborativo y es encargado de planificar su educación desde un enfoque de autoaprendizaje.
Participación de los docentes	El profesor se convierte en guía y mediador de los conocimientos, posibilita el equilibrio, desequilibrio y la exploración de nuevos conocimientos, desempeños y saberes actitudinales para la formación en el campo de la educación superior.
Modelo educativo	Es un marco teórico sustentando en posturas filosóficas, psicológicas, educativas, sociales y culturales que definen los modos de enseñanza y aprendizaje por medio de estrategias y técnicas educativas.

Nota: Esta tabla muestra las características que tiene la educación híbrida en Bolivia.

De acuerdo a las características de la Tabla I, se infiere que en Bolivia existen diversas experiencias en la implementación de un modelo de educación híbrida bajo diversas particularidades que sobre todo responden a iniciativas de las universidades privadas o de régimen especial del SUB; son estas características las que se sistematizan en el siguiente acápite.

Sistemas de gestión de aprendizaje implementados

Se evidencia una variedad de sistemas implementados en la educación superior, desde los desarrollados en las mismas instituciones, los que adaptaron diversas soluciones educativas o los que adquirieron licencias de softwares comerciales internacionales.

Tabla 2

Modelos educativos y LMS utilizados por las universidades de educación superior en Bolivia.

Universidad	Modelo Académico y LMS
UMSA	Modelo basado en competencias, orientado al desarrollo integral de los seres humanos; desarrolla sus actividades bajo tres modalidades: presencial en laboratorios y talleres, semipresencial y virtual en la mayoría de las Facultades. Trabaja con los LMS Moodle y Google Workspace.
UNIFRANZ	Blenden Learning Experience con un portal digital que contiene datos personales, información sobre procesos académicos, procesos financieros y acceso al campus virtual que funciona con los sistemas de gestión de aprendizaje Moodle y Canvas LMS.
UMSS	Modelo basado en un enfoque por competencias que fue propuesto el año 2010, trabaja con el sistema de gestión de aprendizaje Moodle y funciona de forma independiente a todos los sistemas universitarios alojado en un servidor.

UGRAM	Funciona bajo un modelo basado en competencias, enlaza su LMS Moodle desde su sitio Web institucional y dispone de un servidor para la construcción de aulas virtuales y capacitación docente.
UCB	El modelo es centrado en el estudiante, en su aprendizaje y formación profesional y personal tomando en cuenta una formación integral y humanística. Trabaja con un Sistema Académico Nacional que contiene espacios para el docente, estudiante, el control académico y las evaluaciones. Implementó un ecosistema denominado NEO LMS modelo SAAS (Software as a Service) que contiene una plataforma intuitiva, inteligencia artificial integrada y con diversas funciones de accesibilidad al sistema. Este ecosistema integra herramientas NEO learning, Google Workspace y Microsoft 365.
UNIVALLE	Trabaja implementando campus bajo un modelo denominado Eco-Smart, con un ecosistema que contempla diversas soluciones digitales como Microsoft Learn, Cisco Academy, Autodesk Educativo.
UCATEC	Implementa un modelo pedagógico denominado “emprendedor” que busca fortalecer aptitudes empresariales en sus estudiantes; el modelo SEPCO 5.0 basado en retos combinando actividades presenciales y virtuales cuenta con un campus virtual desarrollado en la misma institución, desde donde se puede acceder con credenciales otorgadas por la institución.
UPB	Trabaja con un modelo académico adaptativo multimodal que funciona con la educación presencial, la educación presencial+remota, la educación remota asincrónica y la educación remota sincrónica.

Nota: Esta tabla muestra las características de los sistemas de gestión de aprendizaje y el modelo académico bajo el cual desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje de instituciones de educación superior referentes a nivel nacional.

Como se advierte en la tabla II, como parte de la innovación educativa, las instituciones adoptaron modelos educativos basados en el constructivismo, bajo un enfoque de competencias que les permitió afrontar los desafíos de la nueva realidad, generando nuevas oportunidades de capacitación para docentes y estudiantes.

Discusión

Existen diferencias sustanciales al momento de evidenciar cómo trabajan las universidades que forman parte del CEUB: los aspectos normativos pedagógicos aún no reconocen el modelo educativo híbrido en Bolivia, ya que muchas acciones surgen como resultado de las determinaciones en los congresos nacionales, conferencias u otros espacios de toma de decisiones donde participan representantes de estas instituciones académicas, una característica general es que continúan desarrollando sus procesos educativos bajo un modelo académico basado en el logro de competencias profesionales por medio del desarrollo de saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales.

Quienes asumieron acciones sustanciales transformando sus enfoques, modelos y actividades académicas son las universidades privadas y de régimen especial que realizaron inversiones y esfuerzos para mejorar su infraestructura, conectividad, equipamiento y un rediseño curricular adaptando contenidos a sus nuevos ecosistemas digitales educativos.

En todos los casos se evidencia una respuesta positiva al cambio tanto (léase resiliencia) en el plantel docente como de estudiantes, quienes se mostraron dispuestos a manejar e implementar nuevas herramientas, además todos consideraron que no debemos retroceder con estas nuevas modalidades que se van implementando gradualmente en el país.

Se debe desarrollar nuevos enfoques teóricos para entender la educación híbrida, existen diversas concepciones de su implementación y funcionamiento, se puede llegar a confundir con el modelo semipresencial o la educación orientada a los dispositivos móviles. Los avances teóricos deben contribuir a entender los roles del docente, estudiante, el plantel administrativo, así como la importancia de oficinas, departamentos, unidades que apoyen las nuevas modalidades educativas.

Conclusión

Enseñar de forma híbrida en la educación superior en Bolivia es posible, sobre todo en las universidades privadas o las de régimen especial del CEUB, son estas instituciones quienes invierten en talento humano, gestionan convenios, adquieren soluciones digitales y fortalecen capacidades de sus docentes y estudiantes. Es necesario que desde el SUB se trabaje en lineamientos estratégicos que fortalezcan los procesos educativos considerando las nuevas tendencias y las sugerencias de los organismos internacionales vinculados con el sector educativo quienes apuestan por una educación más accesible, flexible y democrática mediado por sistemas de gestión de aprendizaje bajo multimodalidades de acuerdo a las características propias de cada realidad.

Es necesario continuar con estudios que visibilicen los avances, aportes y experiencias exitosas de formación en el sector educativo en los distintos niveles, se debe continuar con encuentros y eventos académicos que permitan difundir y compartir las buenas prácticas con relación a las multimodalidades y al modelo híbrido en particular.

Es un desafío desarrollar soluciones digitales educativas propias que sean más accesibles para las instituciones educativas, docentes, estudiantes posibilitando la implantación de modelos educativos híbridos; todavía existe una dependencia hacia las grandes corporaciones como Google, Cisco, Microsoft, entre otras, que son los que contribuyeron por medio de sus aplicaciones y cuentas educativas a la continuidad de los procesos educativos en Bolivia.

Son destacables las ideas y posturas de los líderes educativos² y las instituciones que formaron parte de esta investigación con relación a los procesos educativos que implementaron a lo largo de los últimos años, además de la visión que tienen de la educación del futuro y para el futuro de nuestro país.

2 Mgr. Eduardo Balderrama de la UCB, al Mgr. Joasyr Flores de la UCATEC, Mgr. Juana Aguilar UMSS.

Referencias

- Aguilar, J. (2021). ¿Cómo implementar en una institución educativa un LMS en un contexto de pandemia? La experiencia de la UMS en K. Escobar (Ed.), *La Universidad Pública Boliviana en Tiempos de Distanciamiento Físico* (1 ed., Vol. 1, pp. 25–30) Humanidades.
- Crow, M. y Dabars, W. (2016). *Diseño de la nueva universidad estadounidense*. Craig boardman. DOI 10.1007/s10961-015-9437-4
- Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2020) *Inclusión y educación, todos y todas sin excepción* <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374817>
- Olmos, M., Padilla A. (2021). *Colaboración: Cooperación, Competencia e Internacionalización de la Educación a Distancia y en Línea: Una estrategia clave para promover la calidad de la educación superior*. CALED – CRECES – AIESAD (pp. 82-112).
- Rama, Claudio. (2021). *La nueva educación híbrida*. UDUAL.
- Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2021) *Miradas sobre la educación en Iberoamérica 2020. competencias para el siglo XXI en Iberoamérica*, <https://oei.int/publicaciones/informe-miradas-2020-2>
- Universidad Mayor de San Simón <https://www.umss.edu.bo/> (Recuperado el 10 de junio 2022).
- Universidad Mayor de San Andrés <https://www.umsa.bo/> (Recuperado el 10 de junio 2022).
- Universidad Gabriel Rene Moreno <https://www.uagrm.edu.bo/> (Recuperado el 10 de junio 2022).
- Universidad Católica Boliviana San Pablo <https://www.ucb.edu.bo/> (Recuperado el 10 de junio 2022).

Universidad Privada de Ciencias Administrativas y Tecnológicas <https://ucatec.edu.bo/> (Recuperado el 10 de junio 2022)

Universidad Privada Boliviana <https://www.upb.edu/> (Recuperado el 10 de junio 2022)

Universidad Franz Tamayo <https://unifranz.edu.bo/> (Recuperado el 10 de junio 2022)

Universidad del Valle <http://www.univalle.edu/> (Recuperado el 10 de junio 2022)